

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ЖИҲАТДАН КАМ ТАЪМИНЛАНГАН ОИЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Абдуразоқов Абдурахимжон Хосилбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича таълим олаётган 3-ўқув курси 319-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18218878>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан ишлаш фаолияти, унинг тушунчаси, асосий йўналишлари, ўзига хос хусусиятлари, ташкилий-хуқуқий асослари, ушбу йўналишдаги хорижий давлатларнинг илғор иш тажрибалари ёритилган ҳамда профилактика инспекторининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан ишлаш фаолиятидаги мавжуд муаммолар таҳлил қилинган ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оила, ижтимоий профилактика, ижтимоий ёрдам.

Аннотация: В данной статье инспектор по профилактике освещены деятельность по работе с социально-экономически малообеспеченными семьями, ее понятие, основные направления, особенности, организационно-правовые основы, передовой опыт зарубежных стран в данном направлении, а также представлены сведения о деятельности инспектора по профилактике проанализированы существующие проблемы в деятельности по работе с социально-экономически малообеспеченными семьями и разработаны предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: инспектор по профилактике, социально-экономически малообеспеченная семья, социальная профилактика, социальная помощь.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини давлат ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари билан қамраб олиш, ижтимоий ёрдам ва хизматлар кўрсатишнинг ижтимоий адолат мезонига асосланган шаффоф ва рақамлаштирилган янги тизимини

жорий этиш ва кам таъминланган оилаларни ижтимоий-иқтисодий йўллаб қувватлаш бўйича тизимли ислохотлар амалга оширилмоқда.

«Камбағалликдан фаровонлик сари» дастури доирасида ҳар бир фуқарони ўзи ва фарзандлари келажаги учун масъулият билан ёндашишга ундайдиган ва салоҳиятини рўёбга чиқариш учун имконият яратиш ҳамда ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш кўламини кенгайтириш орқали оилаларнинг меҳнат қилиш имкониятини чекловчи сабабларни бартараф этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

«Камбағалликдан фаровонлик сари» дастурида назарда тутилган имкониятларни рўёбга чиқариш, ҳудудларда аҳолининг яшаш шароитини яхшилаш, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда камбағалликни қисқартириш бўйича янгича ёндашувларни жорий этиш учун «Саховат ва кўмак», «Аёллар дафтари» ва «Ёшлар дафтари» жамғармалари (кейинги ўринларда — «Ижтимоий дафтарлар» жамғармалари) ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил Олий Мажлисга йўллаган мурожаатида *“Таъкидлаш керакки, юртимизда камбағаллик даражаси йил бошидаги 8,9 фоиздан 5,8 фоизга тушди. Бир эсланг, бу ишларни бошлаганимизда аҳолимининг учдан бир қисми камбағаллик чегарасида яшарди. Кредит, субсидия, компенсация каби 100 дан зиёд хизматлар орқали ижтимоий ҳимоянинг мутлақо янги тизимини йўлга қўйганимиз ва буларни маҳалладаги “еттилик”нинг ўзига берганимиз натижасида 8,5 миллиондан зиёд одам камбағалликдан чиқди, ишсизлик 2 карра қисқарди. Натижада уч йил олдин камбағалликни 2026 йил якуни билан 2 карра қисқартириш бўйича олган маррамизни шу йилнинг ўзида уддаладик.”*¹ деб таъкидлаган эди.

Мамлакатимизда ижтимоий ҳимояни таъминлаш ва кам таъминланган оилаларни қўллаб қувватлаш бўйича бир қатор норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11-августда “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6277-сон фармони қабул қилинган².

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025 yil Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/8834>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6277-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5572509?ONDATE=12.02.2025>.

Кам таъминланган оила — «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизими орқали кам таъминланган деб эътироф этилган оила ҳисобланади³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30-январда “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини молиялаштириш тартиб-таомилларини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-17-сон фармони қабул қилинган. Ушбу фармонга асосан “Ижтимоий дафтар” жорий этилган⁴.

«Ижтимоий дафтарлар» жамғармалари орқали кўрсатиладиган ижтимоий ёрдамлар Камбағал оилалар реестрига киритилган оилаларга, уй-жой шароитларини яхшилаш ва соғлиқни сақлаш бўйича ижтимоий ёрдамлар эса — ойлик даромади оила аъзоларининг ҳар бирига минимал истеъмол харажатлари миқдорининг 2 бараваридан кўп бўлмаган оилаларга ҳам тақдим этилиши белгиланган⁵.

Профилактика инспекторининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан иш олиб бориши кўп қиррали, мураккаб ва масъулиятли вазифалардан иборат. Бу фаолият нафақат ҳуқуқбузарлик содир бўлгандан кейин чора кўришни, балки унинг содир бўлиши мумкин бўлган шарт-шароитларни барвақт аниқлаш ва бартараф этишни ўз ичига олади. Амалиёт шундан далолат берадики, кам таъминланган оилалардаги иқтисодий қийинчиликлар кўпинча маиший низола, оилавий жанжаллар, болалар тарбиясидаги узилишлар, ёшларнинг нохуш гуруҳларга қўшилиши, ишсизлик оқибатида турли ҳуқуқбузарликларга мойиллик шаклланиши каби салбий ҳолатларга сабаб бўлади. Шунинг учун профилактика инспектори ушбу оилалардаги муаммоларни тўғри аниқлаши ва уларга ижтимоий профилактика доирасида ижтимоий – иқтисодий ёрдам кўрсатиш чора-тадбирларини кўриши лозим.

Профилактика инспекторларининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан самарали иш олиб бориши, аввало, ушбу оилаларнинг аниқ мезонлар асосида классификация қилиниши ва ҳар бир ҳолатга индивидуал ёндашувни назарда тутадиган тизим яратилишини талаб этади. Бунда аҳоли ўртасидаги ижтимоий тенгсизлик, иқтисодий

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6277-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5572509?ONDATE=12.02.2025>.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30-январда “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини молиялаштириш тартиб-таомилларини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-17-сон фармони. <https://lex.uz/docs/7374261>.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30-январда “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини молиялаштириш тартиб-таомилларини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-17-сон фармони. <https://lex.uz/docs/7374261>.

етишмовчилик ва маънавий муҳитдаги муаммолар профилактик ишлар самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Кам таъминланган оилалар билан ишлашда амалий тажриба шуни кўрсатмоқдаки, профилактика инспекторлари кўп ҳолларда кам таъминланган оилалар аниқлангандан кейин ҳаракат қилади, ҳолбуки, замонавий ёндашувлар мазкур ҳолатларни эрта аниқлаш ва олдини олишни талаб қилади. Бу борада профилактика соҳасидаги ишларни тизимли ва мувофиқлаштирилган ҳолда ташкил этиш, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш долзарб аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 апрелдаги “Ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларини моддий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-128-сон фармонида ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашнинг мақсадли механизмларини жорий этиш вазифаси белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги “Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 312-сон қарорида ёшлар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш доирасида, профилактика инспекторларининг жиноятчилик профилактикасидаги ўрнини кучайтириш, уларни аниқ вазифалар билан таъминлаш ва самарадорликни баҳолаш мезонларини жорий этиш лозимлиги қайд этилган. Бу ҳужжатлар амалий фаолиятни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш билан бирга, жамиятда ижтимоий хавфни камайтиришга қаратилган механизмлар ишлаб чиқишни тақозо этади. Ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан ишлашда, профилактика инспекторларининг малакасини ошириш, психологик тайёргарлигини кучайтириш ва уларни замонавий ахборот технологиялари билан таъминлаш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Мазкур соҳада хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилсак жумладан Германия, Япония ва Канада каби мамлакатларда профилактик фаолиятнинг ҳуқуқий-ижтимоий асослари, Ўзбекистон шароитида жорий этилиши мумкин бўлган йўналишларни аниқлашда фойдали бўлиши мумкин. Ушбу қарорга асосан, Ижтимоий ҳимояга муҳтож ёш оилаларга ҳар ойда базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 бараваридан ошмаган миқдорда (ҳозирда 1 200 000 сўм) 12 ойгача (жами 14 400 000 сўм) турар жой ижараси учун субсидия ажратилади. Бу ҳақда Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7-июнда “Ёшлар муаммоларини

ўрганиш ва ҳал этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

312-сон қарори қабул қилинган⁶.

Мамлакатдаги профессионал ва олий таълим муассасаларида таълим олаётган, “Темир дафтар”га киритилган оилалар фарзандларининг, шунингдек, “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшларнинг тўлов-контракт суммасининг 50 фоизигача, аммо БХМнинг 50 бараваридан ошмаган миқдорда тўлаб бериш белгиланган. Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, профилактика инспекторларининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тавсиялар илгари сурилади:

❖ Ижтимоий хавфли оилаларни аниқлаш мезонларини аниқ белгилаш: Ҳар бир оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини баҳолаш учун аниқ ва аниқланган мезонлар ишлаб чиқилиши зарур. Бу профилактика инспекторларига мақсадли ва самарали иш олиб бориш имконини беради.

❖ Профилактика инспекторларининг малакасини ошириш: Инспекторларнинг ижтимоий иш, психология ва ҳуқуқ соҳаларидаги билимларини мунтазам равишда ошириш, уларни замонавий ахборот технологиялари билан таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

❖ Давлат ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш: Профилактика ишларини самарали ташкил этиш учун давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш зарур.

❖ “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимидан самарали фойдаланиш: Ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни аниқлаш ва уларга ёрдам кўрсатишда мазкур ахборот тизимидан фойдаланишни кенгайтириш лозим.

❖ “Ёшлар дафтари”, “Темир дафтар” ва “Ижтимоий дафтар” дастурларини фаол қўллаш: Ижтимоий хавфли аҳволдаги ёшлар ва оилаларни қўллаб-қувватлашда мазкур дастурлар доирасидаги имкониятлардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Ушбу тавсияларни амалга ошириш профилактика инспекторларининг фаолиятини такомиллаштиришга, ижтимоий хавфли аҳволдаги

⁶ Бабаханов Ҳамдам Қадамович, Абдиқаримов Жўшқинбек Исламбек Ўғли ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ИЖТИМОЙИЙ ЖИҲАТДАН ҲАВФЛИ АҲВОЛДА БЎЛГАН ОИЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // CAJMRMS. 2025. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-inspektorining-izhtimoiy-zhi-atdan-avfli-a-volda-b-igan-oilalar-bilan-izhlaash-faoliyatini-takomillashtirish> (дата обращения: 04.01.2026).

оилаларнинг ҳолатини яхшилашга ва жамиятдаги ижтимоий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда ҳозирги кунда ички ишлар органлари профилактика инспекторлари ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар билан ишлашда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи давлат органлари билан ҳам кенг қамровли ҳамкорликни амалга оширомоқда. Айниқа профилактика инспекторлари маҳалла еттилиги аъзолари билан кам таъминланган оилалар билан манзилли профилактик чора-тадбирлар амалга оширилиб, уларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдамлар кўрсатилмоқда. Бу орқали кам тахминланган оилалар давлатимиздан рози бўлмоқда. Давлатимиз томонидан профилактика инспекторлари орқали кам таъминланган оилаларга ижтимоий ёрдамлар кўрсатилиши фуқароларнинг ҳар хил ҳуқуқбузарлик содир этилишини олдини олмақда.

Фойданилган адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025 yil Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/8834>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6277-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5572509?ONDATE=12.02.2025>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30-январда “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини молиялаштириш тартиб-таомилларини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-17-сон фармони. <https://lex.uz/docs/7374261>.
4. Бабаханов Ҳамдам Қадамович, Абдиқаримов Жўшқинбек Исламбек Ўғли ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТДАН ҲАВФЛИ АҲВОЛДА БЎЛГАН ОИЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // CAJMRMS. 2025. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-inspektorining-izhtimoiy-zhi-atdan-avfli-a-volda-b-lgan-oilalar-bilan-ishlash-faoliyatini-takomillashtirish> (дата обращения: 04.01.2026).
5. Mustofaqulov B. A. O., Fozilov X. X. O. MAMURIY KUDUDDAGI GAYRIIZHTIMOY HULK-ATVORG EGA BOLGAN SHAKHSLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATINI TAKOMILLASTIRISH INSPEKTORING MAMURIY KUDUDDAGI

//Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – No 5. – 32-36-betlar.

6. Атажанов Ў. М. и др. МАЪМУРИЙ НАЗОРAT ТИЗИМИНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ВА УНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 119-126.

7. Тавасов А. М., Ганиев Ф. Т. ЗАДАЧИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН С ЛЕГКИМ ПОВЕДЕНИЕМ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 114-119.

8. Мустофақулов Б. А. Ў., Жумаев С. Ж. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ СУРУНКАЛИ ИЧКИЛИКБОЗЛИК ВА ГИЁХВАНДЛИККА РУЖУ ҚЎЙГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ БЎЙИЧА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 140-146.

9. Бобур М., Ўғли А., Обиджонов У. Ж. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 33-39.

10. Мустофақулов Б. А. Ў., Мамарахимов А. М. Ў. ОДАМ САВДОСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4-2. – С. 217-221.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Абдумуталов А. К. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ «ФИДОКОР ЁШЛАР» ЖАМОАТЧИЛИК ПАТРУЛ ГУРУХЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 154-159.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ УЮШГАН ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.

13. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ АҲОЛИ ОЛДИДА ҲИСОБОТ БЕРИШДА ДАВЛАТ

ОРГАНЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

14. Мустофақулов Б. А. Ў. и др. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИДА ҲИСОБОТ БЕРИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 133-139

